

Tadjqiqot.uz

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORVIJ OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH OLIMLAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

DAVRIYLIGI: 2018-2024

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI

ILMIY KONFERENSIYA

YANGI O'ZBEKISTON: 2024

CONFERENCES.UZ

ILMIY TADQIQOTLAR

| ANJUMAN | КОНФЕРЕНЦИЯ | CONFERENCES |

MATERIALLAR TO'PLAMI

IYUN
№65
XIVA

CONFERENCES.UZ

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН:
ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
1-ҚИСМ**

**НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:
НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАНИИФ
ЧАСТЬ-1**

**NEW UZBEKISTAN:
SCIENTIFIC RESEARCH
PART-1**

ТОШКЕНТ-2024

УЎК 323(575.1)(063)

КБК 66.3(5Ў)я43

Й-18

DOI 10.5281/zenodo.11390854

«ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: Илмий тадқиқотлар» [Тошкент; 2024]

«Янги Ўзбекистон: Илмий тадқиқотлар» мавзусидаги республика 65-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 30 июнь 2024 йил. – Тошкент: «Tadqiqot», 2024. – 124 бет

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар «Харакатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти устувор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси мувофиқ: – илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар, муаммолар, ечимини кутаётган вазибалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги режалари тахтил қилинган конференцияси.

Маъсул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович, ю.ф.д., доцент.

1. Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши -

Профессор в.б., ю.ф.н. Юсувалиева Раҳима (Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети)

2. Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар -

Доцент Норматова Дилдора Эсоналиевна (Фарғона давлат университети)

3. Тарих саҳифаларидаги изланишлар -

Исмаилов Хусанбой Маҳаммадқосим ўғли (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси)

4. Социология ва политологиянинг жамиятимизда тугган ўрни -

Доцент Уринбоев Хошимжон Бунатович (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

5. Давлат бошқаруви -

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети "Беш муҳим ташаббус" маркази раҳбари)

6. Журналистика -

Тошбоева Барнохон Одилжоновна (Андижон давлат университети)

7. Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар –

Самигова Умида Хамидуллаевна ("Kinder land of Asia" НТМ ўқув ва тарбия ишлари бўйича директор ўринбосари)

8. Адабиёт -

PhD Абдумажидова Дилдора Раҳматуллаевна (Тошкент Молия институти)

9. Иқтисодиётда инновацияларнинг тугган ўрни -

Phd Воҳидова Меҳри Хасанова (Тошкент давлат шарқшунослик институти)

10. Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар -

Турсунназарова Эльвира Таҳировна (Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, таржимонлик факультети, инглиз тили амалий таржимаси кафедраси в.б. доценти, PhD)

11. Жисмоний тарбия ва спорт -

Усмонова Дилфузахон Иброҳимовна (Жисмоний тарбия ва спорт университети)

12. Маданият ва санъат соҳаларини ривожланиши -

Тоштемиров Отабек Абидович (Фарғона политехника институти)

13. Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши -

Бобохонов Олтибой Раҳмонович (Сурхандарё вилояти техника филиали)

ТАРИХ САҲИФАЛАРИДАГИ ИЗЛАНИШАЛАР ЙЎЛИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАР

AFRIG'YLLAR SULOLASI TARIXSHUNOSLIGINING ASOSIY YO'NALISHLARI VA MUAMMOLARI

Rajapov Mardonbek Qosimboy o'g'li,
O'zR FA Tarix instituti tayanch doktoranti
Telefon: +998914299977
mardonbekoff@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Afrig'iylar sulolasi (305-995 yillar) tarixshunosligining asosiy yo'nalishlari va muammolari tahlil qiliniib, sulolaning kelib chiqishi va etnik mansubligi, siyosiy maqomi, ichki siyosati, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti kabi masalalar o'rganiladi. Shuningdek, milliy va xorijiy tarixshunoslarning tadqiqotlari tahlil qilinib, Afrig'iylar tarixini yoritishda mavjud bo'shliqlar va muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Afrig'iylar, oli-Iroq, Sosoniylar, Eftaliylar, Turk xoqonligi, siyosiy maqom, vassal-tributor

Afrig'iylar sulolasi 305-995-yillarda hozirgi kunda Markaziy Osiyoning (O'zbekiston, Turkmanistan va Qozog'istonning bir qismi) hududida joylashgan Xorazm mintaqasini boshqargan sulola hisoblanadi. Davr nuqta-nazardan mazkur sulolaning hukmronlik yillari juda murakkab hisoblanib, xalqaro siyosiy maydonda Sosoniylar, Eftaliylar, Turk xoqonligi, Arab xalifaligi, Tohiriylar va Somoniylar kabi davlatlarning paydo bo'lishi va kuchayishi fonida davom etdi. Afrig'iylarning Sosoniylar va Eftaliylarga vassalik masalasi bugungacha o'z yechimini topmagan [14, b.60]. Biroq, sulolaning Turk xoqonligi, Arab xalifaligi, Tohiriylar va Somoniylar davlatiga iqtisodiy va siyosiy jihatdan vassal-tributor bo'lganligi yozma va arxeologik tadqiqotlar natijasida o'z isbotini topgan [2, b.73-74; 6, b.228-230; 13, b.19].

Afrig'iylar sulolasi tarixshunosligining tadqiqot yo'nalishlariga sulolaning kelib chiqishi va etnik mansublik masalasi, Afrig'iylarning Eftaliylar va Turk xoqonligi, Arab xalifaligi va Somoniylar davrida siyosiy maqomi masalasi, davlatning ichki siyosati va boshqaruv usullari va vositalari, iqtisodiy va ijtimoiy va madaniy taraqqiyot bosqichlari va sulolaning qulashi kabi bir qancha yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Milliy va xorijiy tarixshunoslikda Afrig'iylar sulolasining kelib chiqishi, Eftallar va Turk xoqonligi davrida Xorazmning siyosiy maqomi masalasi, shuningdek, Arab xalifaligi davrida Xorazmning o'rni muammosi, Somoniylar ko'magida tashkil etilgan oli-Iroq (Iroq oilasi) masalalarining ayrim jihatlari tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan [1, 2, 6, 11, 12, 14].

Bugungi kunda Afrig'iylar sulolasining kelib chiqishi borasida turli xil yondashuvlar mavjud bo'lib, vatan tarixshunosligida sulola haqiqatdan ham mavjud bo'lganligi va Xorazmni 305-995-yillarda qariyb 700 yil boshqarganligini ta'kidlangan bo'lishiga qaramay, xorij tadqiqotlarida sulolaning mavjudligiga shubha bilan qarash [8, b.123-124], uni afsonalarga bog'lash yoki oli-Iroq (Iroq oilasi) o'z hokimiyatini va qonuniyligini mustahkamlash maqsadida to'qib chiqarilgan degan qarashlarni ilgari surishmoqda [1, b.743-745; 2, b.72-73; 4, b.61-63]. Tadqiqotchilarning mazkur sulola oid yondashuvlarini 3 guruhga bo'lish mumkin. 1) Afrig'iylarni eroniy sulola sifatida ko'rish 2) Afrig'iylarni turkiy sulola sifatida ko'rish; 3) Afrig'iylar sulolasini afsona sifatida ko'rish. G'arb va Eron tarixshunosligida Afrig'iylar sulolasini yozuvi, tili va dini nuqtai-nazardan eroniy sulola sifatida ko'rish keng yoyilgan va xoriji tarixshunosligida bu yondashuv umumiy qabul qilingan [1, b.743; 3, b.225; 4, b.66-69]. Milliy tarixshunoslikda, asosan G'.Boboyorov tadqiqotlarida Beruniy asarida keltirilgan 22 hukmdorning ayrim nomlarini tilshunoslik nuqtazi-nazarda tahlil qilish asosida, ularning kelib chiqishi turkiylikini ilmiy tahmin qilgan [12, b.55]. Turkiyalik tadqiqotchilar ushbu ro'yxatdagi hukmdorlarning barchasi bitta sulolaga mansub bo'lishmaganligini, Somoniylar ko'magida tashkil etilgan oli-Iroq o'z legitimligini mustahkamlash maqsadida o'rta asrlarda urf bo'lganidek, o'zining kelib chiqishini qadimiyroq sulolaga ya'ni, Afrig'iylarga bog'lashgan degan

qarashlarni ilgari surishmoqda[8,b.23-26]. Adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, Afrig'iyalarning etnik kelib chiqishiga doir yondashuv va qarashlar xilma-xil bo'lib, bu borada yagona ilmiy talqin mavjud emas.

G'arbiy Turk xoqonligiga tobe hisoblangan Afrig'iyalarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotida doir maxsus tadqiqotlar amalga oshirilmagan. Mazkur masala ayrim tadqiqotchilar tomonidan Markaziy Osiyoning ilk o'rta asrlar tarixini yozish jarayonida qisqacha to'xtatilib o'tilgan. G'arbiy Turk xoqonligi davrida Afrig'iyalarning siyosiy maqomi masalasi G'Boboyorov, A.Otaxo'jayev, R.Ne'matov va M. Rajapov tadqiqotlarida atroflicha tahlil qilingan [10,11,13,14].

Arxeologik tadqiqotlar va boshqa manbalar, shuningdek, ko'rib o'tilgan adabiyotlarda keltirilgan xulosalarga tayanib aytish mumkinki, V-VI asrlarda Turon hududida hukmronlik o'ranggan Eftaliylar va Turk xoqonligi mahalliy xalq qarshiligiga uchramagan. Shuningdek, Afrig'iyalar davrida tangalar doimiy suratda zarb etilishi Kushonlardan Turk xoqonligigacha bo'lgan vaqtlarda ham markaziy hokimiyatning mahalliy voha hukmdorlarni boshqarishida jidiy o'zgarishlar ro'y bermaganidan, ya'ni tobelik faqat ma'lum miqdorda soliq to'lash bilan cheklanligi bilan izohlash mumkin.

Ummaviylar davrida Xorazmga bir qancha noiblar, amirlar tayinlangan bo'lsa, Abbosiylar Xorazmning mahalliy boshqaruviga aralashishmagan. Chunki, 750-821-yillar oralig'ida Xorazmga biror noib yoki amirlar tayinlangani haqida manbalarda ma'lumot mavjud emas. Bundan kelib chiqadiki, Ummaviylar davrida Afrig'iyalarning ichki va tashqi siyosati cheklangan bo'lsa, Abbosiylar davriga kelib sulolaning siyosiy maqomida o'zgarish kuzatiladi. Buni Shoushfarning 751,753 va 755-yillarda Xitoyga yuborgan savdo va elchilik karvonini misol sifatida keltirish mumkin.

Zamonaviy tarixshunoslikda Tohiriylar va Somoniylar davrida Xorazmning ijimoiy-iqtisodiy hayoti, uning siyosiy manzarasi haqida bir-ikkita tadqiqotni hisobga olmaganda hech qanday ma'lumot yo'q. Tadqiqotchilardan J.Heraviy, A.O'zbekbayraktar, M.Fedorov, Sh.Ismoilov ishlarida Xorazmning siyosiy maqomi xususida qisman to'xtatilib o'tishgan[2,4,5,7].

Xulosa qilib aytganda Afrig'iyalar sulolasi tarixi maxsus tadqiq qilishda mavjud manbalarni tanqidiy tahlil qilish, amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlarni yo'nalishlar kesimida tahlil qilish (tangashunoslik, keramika buyumlari va hakoza), milliy va xorijiy tarixshunoslarning tadqiqotlarini o'zaro muvofiqlashtirish kabi usullardan foydalanish zarur. Shuningdek, Xorazmning arablar tomonidan bosib olinishi va uning keyingi tarixiy jarayonlardagi o'rni haqidagi ma'lumotlarni chuqurroq tushunish uchun, manbalararo solishtirma, onomastik tahlil kabi zamonaviy tadqiqot metodlarini qo'llash muhimdir. Bularning barchasi, Afrig'iyalar sulolasining tarixini, ularning madaniy va siyosiy hayotdagi rolini, shuningdek ularning mintaqadagi boshqa xalqlar va madaniyatlar bilan o'zaro ta'sirini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Bu kabi keng qamrovli yondashuvlar, Xorazmning o'rta asrlar davridagi tarixini aniqroq va to'liqroq tavsiflash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bosworth C.E. *Āl-e Afrīg* // *Encyclopædia Iranica*. –1984. №1(7). –743-745 pages; <http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig>
2. Fedorov M. *The Khwarazmshahs of the Banu Iraq (4/10 Century)* // *Journal of the British Institute of Persian Studies*. –2000. – №38. –71-75 pages.
3. Hasanzada I. *Critical Analysis of the Narratives of the Conquest of Khwarezm* // *Islamic History Studies*. Tehran. –2011. – 2251-2274 pages.
4. Heravi C, Özbekbayraktar A. *Āl-i 'Irāk (Hārezm'de Sāmānīlere tābi yüz yillik bir iktidar haqqida yeni bir araştirma)* // *ASOBİD*. – 2018. – №2(4). – 61-73 S
5. Ismailov Sh. *Is the Khorezmshah Mamunids from Turkish Tribe or Arab?* // *EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook*. –2023. –№10.7-8 pages.
6. Nerazik E.E. *History and culture of Khwarizm. History of Civilizations of Central Asia The crossroads of civilizations A.D. 250 to 750 /Editor B. A. Litvinsky. Multiple History Series UNESCO Publishing*. –1996. –228-236 pages.
7. Özbekbayraktar A. *Hārezm'in Müslümanlar tarafından fethi(32-93 /652-712)* // *DTCF Dergisi*. –2023. – №63(2). –1064-1072 S.
8. Rajapov M. *Afrig'iyalar sulolasining turk tilli tadqiqotlarda aks etishi* // *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари*. – 2024.– № S/1(4). –23-26-betlar
9. Rajapov M. *Beruniyning "Osor ul-boqiya" asari Afrig'iyalar davri tarixini o'rganishda muhim manba* // *Tamaddun Nuri*. –2024. –№1(52). –122-125-betlar
10. Rajapov M. *Eftaliylar va Turk xoqonligi davrida Afrig'iyalarning siyosiy maqomi masalasi* //

Involta Innovation Scientific Journal.2024. – №3(2). –92-96-betlar

11. Бобоёров Ғ. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми. Тошкент. – 2018. –Б.245.

12. Бобоёров Ғ. Турк хоқонлиги даврида Хоразм // Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Кўпмуаллифлик илмий монография. Масъул муҳаррир Д. Алимова. – Тошкент-Урганч. –2019. – Б. 55

13. Неъматов Р.Хоразм Афригийлар сулоласи – Турк хоқонлиги сиёсий алоқалари. Фундаментал тадқиқотлар журналі. –2023. –№7. – Б.19

14. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида Турк-Суғд муносабатлари.Тошкент. – 2010. –Б.67

15. Сағдуллаев А.Ўзбекистон тарихи: Давлат ва Жамият тараққиёти. I қисм. Тошкент: “Академия”, 2000 . – Б.60.

Содержание

**ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Murodqosim Eshnazarov JINOYAT ISHLARI BO‘YICHA EKSPERT XULOSASI TUSHUNCHASI VA UNDA FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	5
Маликов Фаррухон Фарходович НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШНИНГ МУҚОБИЛ УСУЛЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ	9
Набираев Ахрорхон Акмалович ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВ КАСАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	12

**ФАЛСАФА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Nasrulaeva Mohigul Suxrobovna «TRANSHUMANISM AND RELIGION»	15
Amonov Rustam Samejonovich TECHNOSFERA TUSHUNCHASI VA UNING FALSAFIY KONSEPTUAL TALQINLARI	18
С. Таирова, М.Ж.Бозоров ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ТИЛЛАР РИВОЖИ ХУСУСИЯТЛАРИ	21
С. Шавкатова, М.Ж.Бозоров ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ	23

**ТАРИХ САҲИФАЛАРИДАГИ ИЗЛАНИШАЛАР ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Rajarov Mardonbek Qosimboy o‘g‘li AFRIG‘IYLAR SULOLASI TARIXSHUNOSLIGINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA MUAMMOLARI	25
Хожамбердиев Элёр Шакирович ЗАМОНАВИЙ ЭРОН ТАРИХШУНОСЛИГИДА АМУДАРЁ ХАЗИНАСИНING ЎРГАНИЛИШИ	28

**СОЦИОЛОГИЯ ВА ПОЛИТОЛОГИЯНИНГ ЖАМИЯТИМИЗДА ТУТГАН ЎРНИ
ЙЎЛИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАР**

Пак Полина ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ННО С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	30
Пак Полина РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	33

**ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Bobokulova Iroda Sulaymonovna A COMPARATIVE ANALYSIS OF IRONY IN ENGLISH AND UZBEK LITERARY WORKS .	35
Xudoyberdiyeva Dilshoda Qosim qizi MAISHIY TEXNIKA SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING NOMINATSIYA	